

Runoja pakolaisnuorten kokemuksista – äänikeskeisen runoanalyysin kokeiluja

Luke Macaulay & Mervi Kaukko

Nuorisotutkijat ovat perinteisesti pyrkineet kuulemaan ja vahvistamaan nuorten äänen moninaisuutta. Yhdysvaltalaisen psykologin ja feministin Carol Gilliganin (1993) mukaan kaikki ihmisäänet ovat suhteellisia ja yhteydessä puhujaan, muihin ääniin ja laajempiin sosiokulttuurisiin järjestelmiin. Gilliganin ja hänen seuraajiensa havainnot ovat luoneet uusia tutkimussuuntauksia, joilla äänen moninaisuutta pyritään ymmärtämään. Tämä artikkeli pohjautuu kolmeen tutkimushankkeeseemme, joihin on osallistunut nuoria pakolaisia Suomessa ja Australiassa. Käytimme nuorten äänen ymmärtämiseen äänikeskeistä runoanalyysiä, eli luimme nuorten haastatteluja Gilliganin ohjeita mukailien neljä kertaa keskittyen jokaisella lukukerralla erilaisiin ääniin, ja kirjoitimme analyysin runomuotoon. Huomasimme, että neljäkään lukukertaa ei aina riitä ymmärtämään pakolaisnuorten ääniä. Joillain kuuntelukerroilla erotimme ääniä, joihin Gilliganin analyysi ei tarttunut, kun taas toisinaan kuulumme vain hiljaisuutta. Tässä artikkelissa pohdimme äänikeskeistä runoanalyysiä hyödyntävää nuorisotutkimusta erityisesti kielen, osallisuuden ja tiedontuottamisen näkökulmista ja esittelemme nuorten haastatteluista kirjoitettuja runoja. Nuorten kanssa työskentely opetti meille, että meidän tutkimuseräiset ennakko-oletuksemme esimerkiksi sanavalinnoista olivat usein vääriä. Äänikeskeinen runoanalyysi voi tuoda esiin nuorten äänen polyfonian, mutta sen vastaanottaminen vaatii kuuntelijan korvan uudenlaista ontologista viritystä.

Asiasanat: pakolaisnuoret, runous, äänikeskeinen runoanalyysi, Carol Gilligan

Jokaisella nuorella on useita ääniä, jotka muodostuvat hänen suhteessaan muihin ihmisiin ja omaan elinympäristöönsä. Nuorisotutkijat ovat perinteisesti pitäneet velvollisuutenaan kuulla ja vahvistaa näitä ääniä. Vaikka tämä lähtökohta tuntuu ehkä nykypäivänä itsestään selvältä, ajatus ei ole vielä kovin vanha. Erityisesti äänten moninaisuus eli se, ettei ihminen puhu vain yhdellä, muuttumattomalla äänellä, on kiinnostanut tutkijoita vasta muutaman vuosikymmenen ajan.

Kenties suurin kunnia tämän keskustelun aloituksesta kuuluu yhdysvaltalaiselle psykologille ja feministille Carol Gilliganille (1993). Gilliganin mukaan kaikki maailmassa kuuluvat ihmisäänet ovat suhteellisia ja samanaikaisesti yhteydessä puhujaan itseensä, muihin ääniin ja laajempiin sosiokulttuurisiin järjestelmiin (Brown & Gilligan 1991; Gilligan ym. 2003; Taylor ym. 1995). Gilliganin ja hänen seuraajiensa huomiot ovat luoneet uusia tutkimussuuntauksia etenkin psykologian (Gilligan & Eddy 2017) ja feministisen tutkimuksen aloilla (Mauther & Doucet 1998; Paliadelis & Cruickshank 2008), mutta myös yli tieteenrajojen, kun tutkijat pohtivat, millä keinoin nämä äänten moninaisuus voidaan saada kuuluviin osallistujia kunnioittavin keinoin.

Tämä artikkeli pohjautuu kolmeen tutkimushankkeeseen, joissa olemme kulkeneet Gilliganin viitoittamaa tietä nuorten pakolaisten kanssa. Äänikeskeinen runoanalyysi on ollut meidän yrityksemme kuulla ja vahvistaa kaikenlaisia, monikielisiä, ja joskus maailmankatsomuksiltaan toisistaan ja meistä kaukana olevia ääniä niiden polyfonisessa todellisuudessa. Tutkimuksemme keskittyvät Suomessa ja Australiassa asuvien pakolaisnuorten aikuistumiseen. Suomessa tutkimuksemme osallistuneet nuoret olivat yksin maahan tulleita turvapaikanhakijoita. Australiassa olemme tehneet tutkimusta sudanilaisten ja eteläsudanilaisten pakolaisnuorten sekä maassa tur-

vapaikanhakijastatuksella olevien yliopistopiskelijoiden kanssa. Näillä kolmella tutkimuksella on kullakin eri fokus, mutta kaikissa on tavoitteena ymmärtää nuorten pakolaisten äänten moninaisuutta *äänikeskeisellä runoanalyysillä*.¹ Tässä lähestymistavassa ihmisten kertomuksia luetaan neljä kertaa keskittyen kullakin kerralla eri ääniin, joita kertomuksista voi kuulla. Myöhemmissä kehittelyissä (Debold 1990) analyysiin on lisätty vaihe, jossa kertomukset kirjoitetaan runoiksi. Tässä artikkelissa kuvaamme sitä, miten sovelsimme äänikeskeistä runoanalyysiä pakolaisnuorten kanssa Suomessa ja Australiassa. Esittelemme myös muutamia esimerkkejä lopputuloksena syntyneistä runoista.

Huomasimme, ettei neljäkään lukukertaa välttämättä riittänyt ymmärtämään pakolaisnuorten ääniä tässä artikkelissa kuvatuissa tutkimuksissa. Toisaalta huomasimme myös, että joillain ehdotetuista lukukerroista, joita kutsutaan tässä tekniikassa kuunteluiksi, kuului vain hiljaisuutta. Siksi päädyimme näissä tutkimuksissa jatkojalostamaan Gilliganin äänikeskeistä runoanalyysiä tavoilla, jotka kokemuksemme mukaan sopivat pakolaisnuorten kanssa tehtävään tutkimukseen. Avaamme seuraavaksi äänikeskeisen runoanalyysin taustaa, kuvaamme menetelmän askeleittain, annamme esimerkit omista analyyseistämme ja pohdimme lopuksi kielen, osallisuuden ja tiedon ulottuvuuksia runoutta hyödyntävässä nuorisotutkimuksessa. Esitämme, että menetelmällä voi saada nuorten äänten polyfonian kuuluviin, mutta sen vastaanottaminen vaatii kuuntelijan korvan uudenlaista ontologista viritystä.

Carol Gilliganin äänikeskeinen analyysi

Yhdysvaltalainen psykologi Carol Gilligan aloitti tutkimusuransa 1970-luvulla kuuluisan

psykologin Lawrence Kohlbergin ohjauksessa. Kohlberg on tunnettu etenkin nuorten moraalikehitystä kuvaavasta teoriastaan (Kohlberg 1984). Gilligania vaivasi Kohlbergin tutkimuksessa yksinkertainen, mutta siihen aikaan kyseenalaistamaton ongelma: Tutkimukseen oli haastateltu 72 osallistujaa, jotka kaikki olivat nuoria miehiä, ja lähes kaikki olivat vieläpä keskiluokkaisista, valkoisista perheistä. Tulosten perusteella kehitetty teoria koski kuitenkin *ihmisten* moraalikehitystä, ei *miesten* moraalikehitystä. Gilligan esitti, että kenties nuorten naisten kokemukset moraalikehityksestä eroavat miesten kokemuksista, eivätkä siksi sovi kehitettyyn malliin. Gilligan alkoi itse haastatella nuoria naisia ja havaitsi muun muassa sen, että kun naiset pohtivat omaa elämäänsä koskevia valintoja, kuten aborttia, he olivat oppineet yhdistämään moraalisesti ”oikean” vastauksen siihen, mikä nähtäisiin yhteiskunnassa vähiten itsekkäänä. Tämän perusteella Gilligan esitti, että tyttöjen ja poikien äänet eivät sinänsä eroa toisistaan, mutta ne on koulittu yhteiskunnassa sukupuolittuneiksi, joten ne kehittyvät erilaisiksi. Näissä kouluissa äänissä kuuluu puhujan paikka yhteiskunnassa, hänen asemansa luomat mahdollisuudet ja rajoitteet sekä sopiviksi oletetut ihmissuhteet. Tähän polyfoniaan ei päästä käsiksi haastatteleamalla pelkästään valta-asetelmien huipulla olevia nuoria. Gilligan esitti kritiikkinsä ensin esseessä (Gilligan 1977) ja laajennettuna klassikoksi muodostuneessa teoksessaan *In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development* (Gilligan 1982). Vaikka argumentti tuolloin neljäkymmentä vuotta sitten perustui binääriiseen ymmärrykseen sukupuolista ja siihen havaintoon, että miesten äänet asetettiin normiksi (ks. myös Brown & Gilligan 1992, 20), Gilligan on myöhemmin tarkentanut, että feminiiniseksi kutsuttu ääni on itse asiassa *ihmisen* ääni (Gilligan 2023) ja sen feminiiniseksi tulkitut sävyt ovat patriarkaalisten rakenteiden vastustamista.

Gilliganin vanhempaa ja tuoreempaa ajattelua yhdistää se, että tieto ja tiedolle annetut merkitykset rakentuvat suhteellisina. Tätä voi ymmärtää myös musiikin termein. Kun kuuntelee laulajan ja pianistin duettoa, korva virittyy todennäköisesti kuuntelemaan laulajan laulamaa melodiaa, koska se on yleensä voimakkain. Pianistin säestys tukee harmoniaa ja rytmiä, mutta pysyy taustalla. Jos esitys on homofoninen, korvan ei tarvitse ponnistella melodian erottamisessa. Esitys voi kuitenkin olla myös kontrapunktinen, eli sisältää yhtä aikaa useamman vahvan melodian, joista yksikään ei hallitse. Äänikeskeinen analyysi pohjautuu ajatukseen siitä, että äänet yhteiskunnassa toimivat kontrapunktisen musiikin tavoin. Tutkijan tulisi kuulla, miten äänet ovat samanaikaisesti suhteessa toisiinsa ääniin ja myös ympäristön taustameluun. (Gilligan ym. 2003).

Nuorisotutkimuksessa äänen suhteellisuuden ymmärtäminen liittyy erityisesti metodologiaan, eli kysymykseen siitä, millä työkaluilla moninaiset äänet on mahdollista saada kuuluviin. Ajatus liittyy myös ontologiaan ja epistemologiaan. Mitä ajattelemme äänien sisältämän tiedon olevan, ja miten arvioida tätä tietoa, ja ylipäänsä suhteellisen tiedon luotettavuutta? Ennen kaikkea äänikeskeinen analyysi kutsuu pohtimaan yhteiskunnalliseen tasavertaisuuteen liittyviä ulottuvuuksia: miten voimme edistää kaikkien äänten tasavertaista arvostusta yhteiskunnassa (Brown & Gilligan 1991; Kaukko & Kiilakoski 2023)? Vaikka nämä kysymykset ovat vahvasti menetelmällisiä, suomalaisessa tutkimuksessa Gilliganiin viitataan usein sukupuolieroista puhuttaessa, ei niinkään tutkimusmenetelmällisessä keskustelussa. Me olemme soveltaneet Gilliganin äänikeskeisyyttä omassa tutkimuksessamme.

Miten kontrapunktisia ääniä voi kuulla?

Miten äänten moninaisuuteen sitten pääsee käsiksi polyfonisessa maailmassa? Gilligan ja kumppanit tarjoavat tähän askelmerkit, joita olemme tutkimuksessamme seuranneet. Äänikeskeistä analyysiä ei silti voi käyttää reseptin tavoin tai ainakin mittayksiköt ja välivaiheet pitää sovittaa jokaiseen tutkimukseen erikseen (Paliadelis ja Cruickshank 2008, Sorso-li ja Tolman 2008). Menetelmän orjallinen noudattaminen olisi sitä paitsi alkuperäisen ajatuksen vastaista.

Äänten moninaisuutta aletaan yleisimmin etsiä laadullisesta haastatteluaineistosta. Se käy järkeen, sillä etenkin avoimet laadulliset haastattelut mahdollistavat vapaan kerronnan. Brown ja Gilligan (1991) ehdottavat, että haastatteluaineistoa lähestytään neljästä eri näkökulmasta, joita kutsutaan ”kuunteluiksi”. Ensimmäisessä kuuntelussa keskitytään siihen, *kuka puhuu* (*The story of who is speaking*). Kuuntelukerralla tutkija pyrkii löytämään yhtenäisen tarinan ja sen tärkeimmät teemat, kuten laadullisen tutkimuksen analyysissä usein tehdään. Tämän vaiheen erottaa muista laadullisista analyysitekniikoista se, että äänikeskeistä analyysiä tekevä tutkija kirjaa myös omat ajatuksensa, eli oman äänensä, analyysiin ja suhteuttaa sen aineiston tarinaan (Paliadelis & Cruickshank 2008). Näihin pohdintoihin palataan koko analyysin ajan tutkimustiimin ja usein myös osallistujien kanssa. Toinen kuuntelu keskittyy kertomuksen *ruumiillisuuteen* (*In what body?*), eli siihen, miten puhuja sijoittaa itsensä fyysisenä kertojana ja aktiivisena toimijana tarinaansa (Gilligan ym. 2003; Mauthner & Doucet 1998). Jos ensimmäistä kuuntelua ajatellaan maiseman maalaamisena, toinen kuuntelu piirtää maisemaan ihmisen (Gilligan & Eddy 2017). Kolmas kuuntelu pyrkii erottelamaan tarinasta *suhteet* (*Telling what*

story about relationships?). Tällä kuuntelulla pyritään ymmärtämään osallistujien paikka heidän mainitsemisensa ihmissuhteissa, ja myös näiden suhteiden paikka kuunnelluissa kertomuksissa (Mauthner & Doucet 1998). Viimeisessä kuuntelussa kertomuksista poimitaan mainintoja *yhteiskunnallisista ja kulttuurisista kehyksistä* (*In which societal and cultural frameworks?*) eli niistä sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista näyttämöistä, joilla tarinat tapahtuvat (Brown & Gilligan 1991; Mauthner & Doucet 1998). Viimeinen kuuntelu kutoo tarinan yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa yksilön ääni kuuluu suhteessa muihin ihmisiin, ja suhteessa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kehyksiinsä (Paliadelis & Cruickshank 2008). Neljäs kuuntelu palauttaa tutkijan musii-kin maailmaan, eli pohtimaan sitä, kuinka harmonisesti tai polyfonisesti kertomuksen äänet kuuluvat.

Kuuntelusta runoiksi

Näistä neljästä kuuntelukerrasta voikin sitten siirtyä runouteen, kuten Elizabeth Debold (1990) ehdottaa. Runojen käyttö laadullisessa tutkimuksessa ei toki rajoitu yksin Gilliganin työstä kumpuavaan tutkimukseen. Sandra L. Faulkner (2009) esittää, että runollinen tutkimus voi olla mitä tahansa tutkimusta, joka käyttää runollista tekniikkaa ilmaise-maan merkitystä. Sullivan (2009) tarkentaa, että runollinen tutkimus yhdistää tunteen, monitulkintaisuuden, assosiativisen logiikan ja jännitteet runolliseksi lopputulokseksi. Monica Prendergast (2009) jakaa runollisen tutkimuk- sen kolmeen ryhmään: runot runoudesta ja/ tai tutkimuksesta, osallistujien äänellä puhutut runot ja tutkijan äänellä puhutut runot. Näistä viimeinen ryhmä on Prendergastin mukaan yleisin. Tutkijoiden kirjoittamat runot perustu- vat yleensä osallistujien sanoihin sellaisina kuin ne esiintyvät aineistossa, josta tutkija sitten jär-

jestää ne. Laurel Richardsonin (1993) mukaan tällaisessa tutkimuksessa ei tutkijan tulisi edes pyrkiä olemaan uskollinen osallistujien kokemuksille sinänsä, koska runoissa pääpaino on tutkijan omassa tieteellisessä tulkinnessa. Kent Maynard ja Melica Cahnmann-Taylor (2010) pohtivat osallistujien kokemusten, runouden esteettisen arvon ja tieteellisen tutkimuksen pätevyysvälistä jännitteitä ja väittävät, että ne kaikki on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti. Harva laadullinen tutkimus tähtää mihinkään absoluuttiseen ”totuuteen”, mutta runoja käyttävä tutkija voi päästä lähelle jonkinlaista totuutta, jos hän onnistuu esittämään aineistostaan tulkitsemansa tiedon tasapainossa tunteiden ja estetiikan kanssa. Suomalaista nuorisotutkimustakin on runollistettu. Esimerkiksi Jarkko Mäkipään *Nuorisofragmentit* on julkaistusta nuorisotutkimuksesta tehtyä kollaasirunoutta (Mäkipää 2023).

”Minärunot” (*I-poems*), joita mekin kirjoitimme analyysissämme, ovat Elizabeth Deboldin (1990) kehittämä Gilliganin varhaisista ajatuksista (1982). Myöhemmin myös Gilligan (2003) sekä Gilligan ja Jessica Eddy (2017) jatkojalostivat runoideaa. Minärunoja tai runoutta soveltavaa äänikeskeistä analyysiä ei tietääksemme ole sovellettu suomenkielisessä tutkimuksessa ja kuten tuonnempana näytämme, kieli asettaakin tälle vaiheelle rajoitteita. Englanninkielisessä analyysissä minärunot tehdään etsimällä kerronnasta kaikki kohdat, joissa esiintyy pronomini ”minä”, *I*. Nämä maininnat poimitaan omille riveilleen ympäröivien verbien tai muiden tärkeiden sanojen kanssa, siinä järjestyksessä kuin ne kertomuksessa esiintyvät (Edwards & Weller 2012). Tekstistä erotetut otteet muodostavat minärunoja, joiden avulla voi päästä käsiksi narratiivin läpi kulkemaan ensimmäisen persoonan äänen kantamaan tietoisuuden virtaan (Gilligan ym. 2003, 163). Runomuoto korostaa minä-ääntä ja vapauttaa kerronnan tyypillisistä lauserakenteista. Kokeilujemme

mukaan minä-pronominiin keskittymisellä voi päästä alkuun helpommin englanninkielisissä kertomuksissa (ks. alla runo *Working Basic*) kuin suomeksi, koska suomen kielessä pronominit voivat sulautua osaksi verbiä. Tämän vuoksi suomenkielisessä kerronnassa on tarpeen huomioida myös yksikön ensimmäisessä persoonamuodossa olevat verbit, vaikka lause ei sisältäisikään sanaa ”minä”. Olemme myös huomanneet, että kielestä riippumatta meidän on kuunneltava myös muita persoonapronomineja, kuten myöhemmin esittelemämme runo *Your colour* osoittaa.

Osallistavat, taideperustaiset menetelmät pakolaisnuorten kanssa

Olemme käyttäneet tutkimuksissamme pakolais- ja turvapaikanhakijanuorten kanssa lukuisia laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Väitämme, että parhaat niistä ovat olleet taideperustaisia ja osallistavia. Yhdessä hankkeessamme nuoret pakolaiset kertoivat kuvataiteen keinoin, miten hyvinvointi piirtyi heidän lapsuuden muistoissaan, mitä he ajattelivat hyvinvoinnista tämänhetkessä arjessaan, ja miten he kuvittelivat hyvinvoinnin ilmenevän tulevaisuudessaan (Mubeen ym. 2025). Toisessa hankkeessa videointi ja videoiden analyysi yhdessä pakolaislasten kanssa toi monikulttuuristen koulujen arjen meidän tutkijoiden ulottuville kiehtovalla tavalla (Kauko ym. 2022). Australialaisten pakolaislasten kanssa tehty savianimaatio puolestaan levisi laajemmalle kuin mikään muu tutkimustuloksemme Australian yleisradion, sosiaalisen median ja koulujen kautta (Kauko 2023). Osallistavissa, taidepohjaisissa menetelmissä on siis voimaa.

Kaikki tutkimustemme osallistajat ovat olleet pakolais- tai turvapaikanhakijanuor-

ria. Tämän artikkelin kirjoittajista Luke on käyttänyt äänikeskeistä runomenetelmää väitöstutkimuksessaan sudanilaisten ja eteläsudanilaisten pakolaisnuorten aikuistumisesta Australiassa vuosina 2017–2020. Hän haastatteli tutkimukseensa 12:ta nuorta, jotka olivat muuttaneet Australiaan perheidensä kanssa ja asuivat Melbournen suurkaupungissa. Luke ja Mervi ovat yhdessä käyttäneet runomenetelmää pitkittäistutkimuksessa turvapaikanhakijaopiskelijoiden kanssa australialaisissa yliopistoissa (Kaukko ym. 2024). Tässä vuosina 2018–2023 toteutetussa tutkimuksessa me kirjoittajat ja australialaiset kollegamme haastattelimme 22:ta Afganistanista, Iranista, Pakistanista, Papua-Uusi-Guineasta, Sudanista ja Nigeriasta muuttanutta nuorta eri vaiheissa heidän yliopisto-opintojaan, noin kolme kertaa kutakin. Parhaillaan Luke ja Mervi tekevät tutkimusta Suomessa asuvien pakolaisnuorten kanssa. Tähän tutkimukseen haastatellut 18 nuorta ovat nyt aikuisia nuoria, ja he ovat tulleet Suomeen yksin turvapaikanhakijoina Afganistanista, Iranista, Etiopiasta ja Somaliasta.

Toisin kuin Richardson (1993) esittää, olemme soveltaneet runomenetelmää niin, että jos osallistujien tulkinnat eroavat omistamme, osallistujien äänet voittavat. Tämän voi lukea myös esimerkeistämme. Vaikka omat tulkintamme ovat ehkä olleet perusteltuja aiemman tutkimuksen valossa ja ymmärrettäviä omasta maailmankatsomuksestamme tarkasteltuina, ne ovat ajoittain menneet osallistujien mielestä täysin metsään. Australiassa tutkimuskielenä on ollut englanti ja Suomessa haastattelijasta (Luke tai Mervi) riippuen suomi tai englanti. Koska runoanalyysin huomio keskittyy pronomineihin, joiden käyttö vaihtelee kielittäin, runon kääntäminen olisi ongelmallista. Siksi esittelemme runoja englanniksi ja suomeksi.

Esimerkkejä runoanalyysistä

Ensimmäiseksi esittelemämme minä-pronominin keskittyvä runo on Luken väitöstutkimuksesta (julkaistu myös artikkelissa Macaulay & Deppler 2020). Luken tutkimuksen aineistonkeruun aikaan, vuosina 2017–2018, sudanilaiset ja eteläsudanilaiset nuoret olivat jatkuvan negatiivisen huomion kohteena Australian julkisissa ja poliittisissa keskusteluissa. Lehdistö kirjoitti ”afrikkalaisesta jengikriisistä” ja Luken tutkimuksen mukaan tämä ilmapiiri vaikutti laajasti afrikkalaistaustaisten nuorten elämään riippumatta siitä, olivatko he mukana jengeissä vai eivät. Alla on lainaus Danieliin (nuoren valitsema peitenimi) haastattelusta, jossa hän pohti heikkoja mahdollisuuksiaan löytää töitä Australian rasistisessa yhteiskunnassa.

Luke: Like myself, I finished my university degree, but the same too, that I can't get a job. I can't work. I am working at basic, but I am not using the knowledge that I have.

Working Basic:

I finished my university degree
I can't get a job
I can't work
I am working at basic
I am not using the knowledge that I have

Minäruno korostaa Danielin ääntä, mutta runon sävy eroaa haastattelun suorasta lainauksesta. Se, että Daniel käyttää toistuvasti ensimmäisen persoonan minä-pronominia, voi olla hänen tapansa sijoittaa itsensä keskelle omaa tarinaansa. Tässä runossa ei ole varsinaisia viittauksia keneenkään muuhun. Tarina kokonaisuudessaan kuitenkin paljastaa, että muut henkilöt ovat tärkeä osa sitä, miten Danielin tarina kuuluu osana hänen kokemiaan poliittisia ja yhteiskunnallisia kehyksiä Australiassa. Kokonaisuudessaan haastattelu korosti varsinkin sitä, miten epäreiluja yhteiskunnan

odotukset ja sen tarjoavat mahdollisuudet olivat Danielille ja muille pakolaisnuorille.

Danielin haastattelusta kirjoitettu minäruno osoittaa, että ensimmäiseen persoonaan keskittyminen ei aina riitä nuorten äänien tulkintaan. Tämä voi riippua osittain siitä, miten hyvin nuoret pystyvät ilmaisemaan itseään haastattelukielellä, englanniksi tai suomeksi. Kukaan haastattelemistamme nuorista ei puhunut näitä kieliä äidinkielenään. Minäpronominin käyttö voi liittyä myös nuorten taustaan tai maailmankatsomuksiin, kuten muutkin tutkijat ovat huomauttaneet (ks. esim. Krog 2018, Krog ym. 2009 tai Baak 2016). Edellä mainittujen tutkijoiden lailla myös Luke huomasi, että ensimmäinen persoonapronomini ”minä” oli harvinainen joidenkin nuorten haastatteluissa. Luke tulkitsti tämän kertovan siitä, että nuoret pyrkivät etäännyttämään vaikeista, pakolaisuuteen liittyvistä kokemuksistaan. Tämä olisi linjassa esimerkiksi Miriam Roth-Raiderin (2014) havaintojen kanssa ja tuntui muutenkin käyvän järkeen. On myös esitetty, että Australian tai Suomen kaltaisissa yksilökeskeisissä yhteiskunnissa kasvaneilla puhe keskittyy ensimmäiseen persoonaan, kun taas yhteisöllisemmissä kulttuureissa elävillä puheessa korostuvat muut ihmiset (Krog ym. 2009), vaikka kaksinapaista jaottelua yhteisöllisiin ja yksilökeskeisiin kulttuureihin on kritisoitu (ks. esim. Wong ym. 2018). Keskustelut tutkimukseen osallistuneiden nuorten kanssa kuitenkin osoittivat, ettei Luken ensitulkinta pitänyt paikkaansa. Pronominivaihdokset eivät olleet nuorten yrityksiä etäännyttää aiheesta tai suojella itseään, eikä mikään viitannut myöskään siihen, että ne liittyisivät nuorten taustaan oletettavasti kollektiivisissa kulttuureissa. Minäpronominin niukkuus tai korvaaminen toisilla pronomineilla oli yksinkertaisesti näiden nuorten tapa puhua. Jos tästä puhetavasta voi tulkita jotain, niin sen, että samassa elämäntilanteessa oleville

nuorille oli muodostunut samankaltainen kieli, kuten nuorisojoukoissa usein tapahtuu. Luken aiempi tulkinta perustui hänen länsimaaisessa kulttuurissaan kehittyneeseen, yksilökeskeiseen ontologiaan, jonka kautta hän pyrki ymmärtämään nuorten tarinoita.

Toinen esimerkkimme tulee Suomessa tekemästämme haastattelusta. Haastateltu nuori nainen pohtii elämäntilannettaan ja sitä, miten hän ei ole saavuttanut itselleen asettamia tavoitteita.

Afrouz: Ja sitten en ole vielä niin ku saavuttanut koulutustavoitteita, enkä työtavoitteita. Enkä edes tiedä, että onko se oikein, mitä mä oon niin ku hakemassa. Ja eikä ole mitään paria vielä, että niin ku näitä haasteita.

Suomen kielelle tyypilliseen tapaan, useat tämän lainauksen pronomineista ovat sulautuneet verbeihin. Jos kuvittelemme pronominit paikoilleen, lause kuuluisi näin:

Afrouz: Ja sitten [minä] en ole vielä niin ku saavuttanut koulutustavoitteita, enkä [minä] en ole saavuttanut työtavoitteita. Enkä [Minä] en edes tiedä, että onko se oikein, mitä mä-oon niin ku hakemassa. Ja eikä [minulla] ole mitään paria vielä, että niin ku [minulla] on] näitä haasteita.

Tavoitteita:

En ole saavuttanut koulutustavoitteita, en työtavoitteita.
Enkä tiedä onko se oikein, mitä mä oon hakemassa.
Ei ole paria,
[on] haasteita.

Afrouzin runossa kertojan minä-ääni kuuluu, vaikka minä-sanaa (mä) Afrouz käyttää vain kerran. Huomio kiinnittyy hänen itselleen esittämään kritiikkiin siitä, mitä kaikkea haastatteluhetkenä 25-vuotias Afrouz ei ollut saavuttanut. Tässä haastattelun kohdassa huomio on Afrouz'ssa itsessään, hänen tulkinnassaan

siitä, mitä häneltä odotetaan ja ennen kaikkea siinä, mitä häneltä puuttuu. Laajemmassa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kehyksessä (4:s kuuntelukerta) tämä runo saa kuitenkin toisenlaisen merkityksen. Afrouz on kokenut ja saavuttanut jo paljon sellaista, mikä ei ole Suomessa tavallista. Hän on joutunut järjestettyyn avioliittoon 14-vuotiaana, tullut Suomeen aviomiehensä kanssa ja saanut lapsen 15-vuotiaana. Hän on onnistunut lähtemään väkivaltaisesta liitostaan suomalaisten sosiaalityöntekijöiden avulla ja mies on poistunut maasta. Lapsen kasvattaminen yksin, itsekin vielä lapsena, ja uhkaavasta avioliitosta irtaantumisen kuulostivat meidän korvaamme uskomattomilta saavutuksilta, mutta tässä haastattelun kohdassa korostuvat suomalaisen yhteiskunnan asettamat odotukset, joita Afrouz ei ajattele täyttävänsä.

Yllä olevassa runossa olemme laajentaneet analyttisen katsemme ohi pronominiin, jotta voimme kuulla kertojan äänen suomen kielen rajoitteista huolimatta. Suomen kieli mahdollistaa sen, että pronominit voivat jäädä pois, vaikka viittaus itseen on selvä. Englanniksi pronominiin poisjättäminen ei luonnistu, mutta minä-pronominiin keskittyminen ei silti riitä. Väitöstutkimuksessaan Luke päätti laajentaa katsetaan minämaininnoista monikkomuotoihin (me, meidän), muihin persooniin (sinä, te, hän, he) ja siihen, miten osallistujat käyttävät sanaa ”sinä” viitatessaan itseensä. Hän kiinnitti huomionsa myös kohtiin, joissa osallistuja lainaa muita, tai puhuu muiden äänellä, esim. ”Äitini sanoo, että...”. Toisen henkilön matkiminen omassa kertomuksessa sijoittaa kertojan ääntä suhteeseen toisiin, vaikka asiaa ei ilmaista minämuodossa.

Seuraavassa useampia pronomineja kuuntelevassa runoanalyysissä olemme soveltaneet Gilliganin neljää kuuntelukertaa, mutta huomioineet kaikki pronominit tai niihin liittyvät lainaukset. Luken väitöstutkimuksesta lainaamassamme runossa ”Your colour” (Maculay

2023; Maculay & Deppler 2020) analyysi kohdistuu kaikkiin persoonapronomineihin. Runo kuvaa Yasminin, eli ensimmäisen persoonan minän, ja kollektiivisen sinän välistä vuorovaikutusta sekä niiden suhdetta toisiinsa. Tässä runossa Yasmin pohtii, miten hän erottuu ”valkoisessa” Australiassa ja miten rasistinen ilmapiiri vaikuttaa hänen ja hänen ystäviensä kokemuksiin julkisissa tiloissa.

Yasmin: “I think if you’re judged or perceived a lot, so you’re racially profiled, people are prejudiced because they see you in a certain way, it feels like sometimes – it’ll feel like you’re restricted from living every day because you’re going out and everybody just sees you as this bad person. So, it doesn’t really give you motivation to do things with your life. When you’re kind of – it’s uncomfortable to be in public places, especially with your friends. I think the – just as a black person in general, you always have to look at your colour before anything. Your colour will always be something you’re going to think about.”

Your Colour:

I think
You’re judged
You’re racially profiled
People are prejudiced
They see you in a certain way
You’re restricted
You’re going out and everybody just sees you as this bad person
It doesn’t really give you motivation to do things with your life
It’s uncomfortable to be in public places, especially with your friends
I think
As a black person
You always have to look at your colour before anything
Your colour will always be something you’re going to think about

Runossa kollektiivinen ääni (esim. ”*you’re judged*”, sinua tuomitaan”, ”*you’re restricted*”, sinua rajoitetaan) vuorottelee minä-äänien kanssa (esim. maininta *I think*, mielestäni). Kiinnostava ääni tässä runossa on epämää-

räinen ”people” tai ”they”, eli ihmiset tai he. Tutkimuksessaan Luke tulkitsi tämän äänen edustavan Australiassa vallinnutta sosiaalista, kulttuurista ja poliittista tilannetta. Tämä ”toisen” ääni oli vallinneen tilanteen ruumiilistumaa. Laajempi haastattelu osoittaa, että juuri tämä ääni puristaa Yasminin ja hänen läheistensä ääniä ja pakottaa ne sopimaan ”valkoisen” Australian normeihin.

Samankaltainen pronominin käyttö näkyy myös aiemmin lainaamamme Afrouzin haastattelussa, kun hän kertoo aikuistumisesta Suomessa. Hän kertoo:

Afrouz: Ja sit silloin kun oot alaikäinen, niin jos sulla tulee jotain ongelmaa, niin ihmiset ympärillä niin ku yrittää jotenki niin ku olla sulle niin ku vähän avuksi, tai silleen, että, mitä voi sanoa, että niin kun jossain jo. Että ne niin ku ei silleen tekee asiasta paljon vaikeemmaksi sulle, mutta silloin kun sä oot niin ku aikuinen, sit kaikki muuttuu. Eli se on sun oma asia, että onko sulla vaikeuksia siihen asiaan vai ei, niin ihmiset pyytää niitä, mitä ne niin ku haluaa esim. töissä, tai jotain niin ku silleen. Et ne niin ku ei ole... Ei ne mieltä niin ku sua enää, koska sä olet aikuinen ja sun pitää niin ku pärjätä, tai silleen

Oma asia:

Kun oot alaikäinen
jos sulla tulee ongelmaa,
ihmiset yrittää olla avuksi.
Mutta kun sä oot aikuinen
kaikki muuttuu.
On sun oma asia, onko sulla vaikeuksia.
Ei ne mieltä sua enää.
Sä olet aikuinen, sun pitää pärjätä.

Afrouz käyttää epätyypillistä ilmaisu (sinäpassiivi) kertoessaan siitä, miten yhteiskunnan tuki muuttui, kun hän täysi-ikäistyi. Koko haastattelun luettuamme on selvää, että Afrouz puhuu itsestään ja omista kokemuksistaan yhteiskunnan turvaverkoissa. Pronominin käyttö sai meidät kuitenkin miettimään, onko kyseessä Afrouzin yritys etäännyä aiheesta vai ainoastaan hänen tapansa puhua.

Toinen esimerkkinne kollektiivisista runoista on tutkimuksestamme australialaisten turvapaikanhakijaopiskelijoiden kanssa (Kaukko ym. 2024). Fatima kertoo:

Fatima: “I think my family – my family they’re the greatest support. And I can guarantee that without them I would never be able to do a bachelor’s degree as a single parent.”

My Family:

I think
My family
My family
They’re the greatest support
I can guarantee
Without them
I would never be able to do a bachelor’s degree as a single parent

Kuten Afrouz niin myös Fatima oli haastattelu-aikaan parikymppinen yksinhuoltajaäiti. Hän oli tullut Australiaan turvapaikanhakijana Iranista perheensä kanssa. Hänen runonsa kuvaa sitä, miten perhe on mahdollistanut hänen saavutuksensa Australiassa. Fatiman runo eroaa sanavalintojensa puolesta muista analysoimistamme englanninkielisistä haastatteluista, koska vaikka huomio on vahvasti Fatiman perheyhteisössä ja heidän antamassaan tuessa, Fatima viittaa kerronnassa pelkästään itseensä ja puhuu omalla äänellään. Hänen äänensä kuitenkin kietoutuu hänen perheyhteisönsä ääniin, jotka mahdollistavat Fatiman menestyksen. Tulkitsimme runon ja Fatiman puhutavan kumpuavan hänen kokemuksistaan yksilökeskeisessä yliopistossa, mutta samalla vahvasti ankkuroituneena hänen biologiseen perheeseensä.

Yasmiin, Afrouzin ja Fatiman runot ovat polyfonisia ja kollektiivisia. Niissä kertojan oma ääni asettuu eri tavoin muiden nuorten yhteisöistä tai laajemmin yhteiskunnasta kuuluvien äänien lomaan ja kuvaa sitä, miten nämä nuoret naiset kokevat yksilökeskeisyyden ja yhteisöllisyyden risteymät omassa elä-

missään. Tulkintaamme on vahvistanut se, että olemme saaneet tarinoiden kertojilta, eli nuorilta itseltään, kommentteja analyysimme. Olemme saaneet heiltä tarkentavia tai korjaavia huomioita ja lopullisen luvan käyttää heidän sanojansa niin kuin ne on runoihin aseteltu.

Äänten kielet, kulttuurit ja omistajat

Yksittäiseen artikkeliin sopii vain pieniä maistiaisista siitä, mitä runoanalyysillä ja runoilla voi tehdä pakolaisnuorten kanssa tehtävässä tutkimuksessa. Ihmisten (ja äänten) eroavaisuuksien huomioimisessa se toimii, onhan se ollut tämän analyysin lähtökohta. Emme ole ensimmäisiä, jotka pohtivat eri kulttuurien ja maailmankatsomusten ilmenemistä runoanalyysissä (Matapoa & Allen 2020; Mayra ym. 2021; Zhang 2020). Kielen pohdinta sen sijaan on aiemmin jäänyt vähemmälle huomiolle. Suomen ja englannin kieliä yhdistellessämme huomasimme, että kielen logiikat sekä mutkistivat, mutta ehkä myös rikastivat analyysiä. Tämän artikkelin toinen kirjoittaja Mervi puhuu suomea äidinkielenään ja lukee sekä kirjoittaa suomeksi paljon. Ennen kaksikielisen analyysimme aloittamista Mervi oletti, että suomenkielisissä haastatteluissa ei esiinny sinä-passiivia, koska se ei kuulu suomen kieleen. Afrouzin haastattelu ei kuitenkaan ollut ainoa, jossa tätä muotoa käytettiin. Kieli muuttuu, ja monikielisten nuorten puhettavassa on todennäköisesti vaikutteita useista eri kielistä. Emme voi tehdä mitään suuria tulkintoja siitä, mitä haastattelemamme nuoret tällä tai muilla tavanomaisesta poikkeavilla puhettavoilla tarkoittivat. Huomasimme ainakin sen, että keskiikäisen tutkijan arvelu nuorten käyttämästä kielestä oli liian suppea ja vanhanaikainen.

Nuorten kertomuksista kirjoitetut runot kehottavat pohtimaan, kenelle äänet kuuluvat

ja kuka niitä voi kuulla. Nuorten sosiaalisesti rakentuneita kokemuksia ja merkityksiä on vaikea ymmärtää, jos pyrkii ulkopuolisen (kaikki tietävän) tutkijan rooliin. Äänien kuulumiseen tarvitaan vastaanottaja eli korva, joka on virittynyt äänen vaatimalle taajuudelle. Meitä kirjoittajia on auttanut tässä tutkimuksessa se, että olemme työskennelleet pakolaisnuorten kanssa jo kauan. Korvamme ovat jo virittyneet tälle ontologiselle taajuudelle ja olemme harjoitelleet äänten polyfonian ymmärtämistä. Silti jokaisessa analyysissä jotkut äänet ovat vaarassa tulla väärintulkituksi tai jäädä kuulumattomiin. Esimerkiksi jos olisimme pitäneet analyysin lähtökohtana yksilöä ja hänen ääntänsä, äänten kollektiivisuus olisi jäänyt kuulematta. Carol Gilligan (1982) perusteli samalla logiikalla sitä, että naisten äänet eivät kuulu miesvaltaisessa yhteiskunnassa. Lukuisat nuorisotutkijat hänen jälkeensä ovat huomauttaneet samasta asiasta, esimerkiksi sateenkaarinuoriin (Taavetti & Lehtonen 2018), vammaisiin (Goodley & Runswick-Cole) ja myös pakolaisiin (Couch & Francis 2006) liittyen.

Äänten moninaisuuden tarkasteluun liittyy myös tutkimuseettisiä valintoja. Tutkimuksillamme oli asianmukaiset eettisten lautakuntien puoltavat lausunnot, mutta institutionaalisia lupia tärkeämpää oli se, miten suhtauduimme osallistujiin, tulkitsimme heidän ääniään ja vahvistimme sitä omista asemistamme käsin. Ymmärryksemme vahvistui vuorovaikutuksessa nuorten kanssa, kun nuoret korjasivat tai tarkensivat tulkintojamme. Tällaista toimintatapaa sanotaan toisinaan dialogiseksi tutkimusotteeksi (Sykäri 2013) tai suhteelliseksi etiikaksi (Kaukko, Korkiamäki & Kuusisto 2019). Meille, kuten varmasti myös monille muille nuorisotutkijoille, se on luonteva tapa työskennellä nuorten kanssa.

Nuorten äänten toivottu vaikutus ei välttämättä ole nuoren oma, yksilöllinen päätös. Gilliganin tutkimuksen (1982) ehkä keskeisin

havainto oli se, että ainakin 1980-luvulla nuorten naisten ääniä tulkittiin helposti itsekkyyden näkökulmasta eli miten heidän oman itsensä vuoksi toivomat asiat nähtiin sen ajan yhteiskunnassa huonoina, koska niiden tarkoitusperät olivat itsekkäitä. Haastattelemamme nuoret muistuttavat, että asia voi olla myös toisinpäin. Voimme olettaa, että nuorten toiveet ovat yksilöllisiä, mutta ne voivat olla myös kollektiivisia. Tämä on linjassa alkuperäiskansojen, feminististen ja postkoloniaalisten perinteiden tutkijoiden argumenttien kanssa (Call-Cummings ym. 2023; Fursova ym. 2023). Myös monet näiden suuntauksien tutkijoista ovat huomanneet, että länsimaiset oletukset yksilöllisestä toimijuudesta ja yksilön halusta omaan hyötyyn eivät ole joka paikassa hyväksytyjä tai edes yksilön näkökulmasta toivottavia. Tämä tarkoittaa, että tutkijan ja osallistujan tekemä analyysi runosta ei ehkä riitä – syvempi ymmärrys voi vaatia osallistujan oman yhteisön panosta. Tähän tähtäämme nyt käynnissä olevassa tutkimuksessamme, jonka päätteeksi julkaisemme nuorten taidetta kirjana.

Olemme tutkimuksissamme pyrkineet virittämään korvamme kuulemaan osallistujien äänet sellaisina kuin he haluavat niiden kuuluvan. Olemme yrittäneet ymmärtää tutkimustemme nuoria osana niitä yhteisöjä, joista he meille kertovat, ja tuoda analyysimme osallistujien kriittisen katseen alle. Kerta toisensa jälkeen tämä osallistava vaihe on osoittanut, että korvamme tarvitsevat lisäviritystä, jotta suurempi osa ääniä saadaan kerättyä ja kuultua. Kaikki eivät halua puhua yhdellä äänellä, ja kaikki eivät halua, että heidän äänensä tulkitaan tutkijan äänellä. Toisaalta jotkut saattavat haluta antaa tulkintavallan meille tutkijoille osallistumatta analyysiin itse. Tätä toivetta on myös kunnioitettava. Äänikeskeinen runoanalyysi on yksi keino yhdistää laadullisen tutkimuksen periaatteet runouden ilmaisuvoimaan ja ymmärtää, mitä

nuoret pakolaiset haluavat meidän kuulevan. Runoissa kuuluvat äänet mahdollistavat näiden nuorten kokemusten intersektionaalisen tarkastelun. Runoissa nuorten kokemukset pakkomuutosta ja aikuistumisesta uudessa maassa kietoutuvat heidän kohtaamiinsa odotuksiin, jotka liittyvät muun muassa sukupuoleen, koulutukseen, työhön ja perhesuhteisiin. Runoanalyysi ei ole tyhjentävä, emmekä voi antaa varmoja vastauksia siitä, mitä nuoret ovat tarkoittaneet asetellessaan sanansa näillä tavoilla. Runous voi kuitenkin valaista jotain, mikä muuten jäisi pimentoon: Suomessa ja Australiassa asuvien pakolaisnuorten äänien moninaisuuden ja sen, miten heidän omat äänensä löytävät paikkansa muiden äänien kuorossa.

Rahoitus

Tämä tutkimus on saanut rahoitusta Euroopan Unionilta (Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Actions – project no. 101150325).

Viitteet

- 1 Kansainvälisessä kirjallisuudessa tätä menetelmää kuvataan nimellä voice-centred relational methodology. Tälle ei ole vakiintunutta suomenosta eikä etenkään termi relational käänny sujuvalle suomeksi. Kutsumme tässä artikkelissa menetelmää äänikeskeiseksi analyysiksi, käännöksen epätäydellisyyden ymmärtäen.

Lähteet

- Baak, Melanie (2016) *Negotiating belongings: Stories of forced migration of Dinka women from South Sudan*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Brown, Lyn Mikel & Gilligan, Carol (1991) Listening for voice in narratives of relationship. *New Directions for Child Development* 54, 43–62.
- Brown, Lyn Mikel & Gilligan, Carol (1992) *Meeting at*

- the crossroads: Women's psychology and girls' development*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Call-Cummings, Meagan & Hauber-Özer, Melissa & Dazzo, Giovanni P. (toim.) (2024) *Routledge international handbook of critical participatory inquiry in transnational research contexts*. London: Routledge.
- Couch, Jen & Francis, Steve (2006) Participation for all? Searching for marginalized voices: The case for including refugee young people. *Children, Youth and Environments* 16 (2), 272–290.
- Debold, Elizabeth (1990) Learning in the first person: A passion to know. Unpublished conference paper. Laurel–Harvard Conference on the Psychology of Women and the Development of Girls, Cleveland, Ohio, USA, April 1990.
- Edwards, Rosalind & Weller, Sue (2012) Shifting analytic ontology: Using I-poems in qualitative longitudinal research. *Qualitative Research* 12 (2), 202–217.
- Faulkner, Sandra L. (2009) Research/poetry: Exploring poet's conceptualizations of craft, practice, and good and effective poetry. *Educational Insights* 13 (3), 1–23.
- Fursova, Julia & Bishop-Earle, Denise & Hamilton, Kisa, & Kranias, Gillian (2023) 'Participation – with what money and whose time?' An intersectional feminist analysis of community participation. *Community Development Journal* 58 (3), 453–471.
- Gilligan, Carol (1977) In a different voice: Women's conceptions of self and of morality. *Harvard Educational Review*, 47 (4), 481–517.
- Gilligan, Carol (1993 [1982]) *In a different voice*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Gilligan, Carol (2023) *In a human voice*. Cambridge: Polity Press.
- Gilligan, Carol & Eddy, Jessica (2017) Listening as a path to psychological discovery: An introduction to the listening guide. *Perspectives on Medical Education* 6 (2), 76–81.
- Gilligan, Carol, Spencer, Renée, Weinberg, M. Katherine, & Bertsch, Tatiana (2003) On the listening guide: A voice-centred relational method. In Paul M. Camic, Jean E. Rhodes, & Lucy Hardley (eds.) *Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design*. Washington, DC: American Psychological Association, 157–172.
- Goodley, Dan & Runswick-Cole, Katherine (2012). Decolonizing methodology: Disabled children as research managers and participant ethnographers. In Andrew Azzopardi & Shaun Grech (eds.) *Inclusive communities: A critical reader*. Boston, MA: Sense Publishers, 215–232.
- Kaukko, Mervi (2023) Storycrafting refugee children's lives. Presenting Ali and the Long Journey to Australia. *International Journal of Qualitative Studies in Education* 36 (10), 2252–2265
- Kaukko, Mervi & Kiilakoski, Tomi (2023) Kenen hyvä, millainen muutos? Moninaisuus toimintatutkimuksessa. Teoksessa Hannu Heikkinen ja Mervi Kaukko (toim.) *Toimintatutkimus: Käytännön opas*. Tampere: Vastapaino, 163–196.
- Kaukko, Mervi, Korkiamäki, Riikka & Kuusisto, Anna Kaisa. Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtamiseen : tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa. Teoksessa Kaukko, Mervi, Macaulay, Luke, Reimer, Kristin, Dunwoodie, Karen, Webb, Sue, & Wilkinson, Jane (2024) 'It is a university where I felt welcome': Poems of asylum-seeking students' sense of coherence in Australian higher education. *Higher Education Research & Development* 43 (4), 889–905.
- Kaukko, Mervi, Wilkinson, Jane, & Haswell, Nick (2022) This is our treehouse': Investigating play through a practice architectures lens. *Childhood* 29 (2), 187–203.
- Kohlberg, Lawrence (1984) *The psychology of moral development: The nature and validity of moral stages*. New York: HarperCollins.
- Krog, Antjie (2018) In the name of human rights: I say (how) you (should) speak (before I listen). In Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (eds.) *The SAGE handbook of qualitative research*. London: SAGE, 845–854.
- Krog, Antjie, Mpolweni-Zantsi, Nosisi Lynette, & Ratele, Kopano (2009) *There was this goat: Investigating the Truth Commission testimony of Notrose Nobomvu Konile*. Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press.
- Macaulay, Luke (2023) "You're judged a lot": Australian Sudanese and South Sudanese youths' perspectives on their experiences in public spaces. In Mattias De Backer, Peter Hopkins, Ilse van Liempt, Robin Finlay, Elisabeth Kirndörfer, Mieke Kox, Matthew C. Benwell, & Kathrin Hörschelmann (eds.), *Refugee Youth: Migration, justice, and urban space*. Bristol: Bristol University Press, 153–168.
- Macaulay, Luke & Deppeler, Joanne (2020) Perspectives on negative media representations of Sudanese and South Sudanese youths. *Journal of Intercultural Studies* 4 (2), 213–217.
- Mäkipää, Jarkko (2023) *Nuorisofragmentit*. Suomi: Käsite-Kirjat.

- Matapo, Jacoba & Allen, Jean M. (2021) Traversing Pacific identities in Aotearoa/New Zealand: Blood, ink, lives. In Esther Fitzpatrick & Katie Fitzpatrick (eds.) *Poetry, method and education research: Doing Critical, decolonising, and political inquiry*. London: Routledge, 207–220.
- Mauthner, Natasha & Doucet, Andrea (1998) Reflections on a voice-centred relational method: Analysing maternal and domestic voices. In Jane Ribbens & Rosalind Edwards (eds.), *Feminist dilemmas in qualitative research*. London: SAGE, 119–146.
- Maynard, Kent & Cahnmann-Taylor, Melisa (2010) Anthropology at the edge of words: Where poetry and ethnography meet. *Anthropology and Humanism* 35 (1), 2–19.
- Mayra, Kaveri, Matthews, Zoë & Sandall, Jane (2021). ‘Surrogate decision-making’ in India for women competent to consent and choose during childbirth. *Agenda*, 35 (3) 92–103.
- Mubeen, Fath, Latvala-White, Heidi, Tiilikainen, Marja, & Kaukko, Mervi (2025) Taideperustaiset menetelmät ja nuorten pakolaisten relationaalisen hyvinvoinnin tutkimus. Teoksessa Tuulikki Kurki, Tuija Saresma, Jari Martikainen, Saara Jäntti & Sari Pöyhönen (toim.) *Taide tietämisen tapana: Toisin tutkiminen ja julkaiseminen*, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 137, Jyväskylä: Nykykulttuuri, *painossa*.
- Paliadelis, Penny & Cruickshank, Mary (2008) Using a voice-centered relational method of data analysis in a feminist study exploring the working world of nursing unit manager. *Qualitative Health Research* 18 (10), 1444–1453.
- Prendergast, Monica (2009) Introduction: The phenomena of poetry in research: ‘Poetry is what?’ Poetic inquiry in qualitative social science research. In Monica Prendergast, Carl Leggo, & Pauline Sameshima (eds.), *Poetic inquiry: Vibrant voices in the social science*. Rotterdam: Sense Publisher, xix–xlii.
- Richardson, Laurel (1993) Poetics, dramatics and transgressive validity: The case of the skipped line. *The Sociological Quarterly* 34 (4), 695–710.
- Roth-Raider, Miriam (2014) The listening guide. In David Coghlan & Mary Brydon-Miller (eds.), *The SAGE encyclopedia of action research*. London: SAGE, 510–512.
- Sorsoli, Lynn & Tolman, Deborah L. (2008) Hearing voices: Listening for multiplicity and movement in interview data. In Sharlene Nagy Hesse-Biber & Patricia Leavy (eds.), *Handbook of emergent methods*. New York: Guilford Press, 495–515.
- Sullivan, Anne Mccrary (2009) On poetic occasion in inquiry: Concreteness, voice, ambiguity, tension, and associative logic. In Monica Prendergast, Carl Leggo, & Pauline Sameshima (eds.), *Poetic inquiry: Vibrant voices in the social science*. Rotterdam: Sense Publisher, 111–126.
- Sykäri, Venla (2013) Dialogic Methodology and the Dialogic Space Created after an Interview. In Frog, E & Latvala, P (eds.), *Approaching Methodology*. RMN Newsletter, vol. 4, University of Helsinki, Folklore Studies, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
- Taavetti, Riikka & Lehtonen, Jukka (2018) Metodologia ja eettisiä kysymyksiä sateenkaarinuorten etnografisessa ja osallistavassa tutkimuksessa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) *Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä*. Tampere: Vastapaino, 274–291.
- Taylor, Jill McLean, Gilligan, Carol, & Sullivan, Amy M. (1995) *Between voice and silence*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Wong, Y. Joel, Wang, Shu-Yi, Klann, Elyssa M. (2018) The emperor with no clothes: A critique of collectivism and individualism. *Archives of Scientific Psychology* 6 (1), 251–260.
- Wu, Botao (2021) My poetic inquiry. *Qualitative Inquiry* 27 (2), 283–291.
- Zhang, Kuo (2021) Becoming a first-time mother as an international graduate student: A poetic ethnography. In Esther Fitzpatrick & Katie Fitzpatrick (eds.) *Poetry, method and education research: Doing Critical, decolonising, and political inquiry*. London: Routledge, 132–151.